

Т.В. Сова

НАХОДКИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ В ЛУГАНСКЕ

Луганская Народная Республика

В работе приведены данные о находках 18 чужеродных видов на территории г. Луганска. На основании собственных фотоматериалов, опубликованных на сайтах Плантариум и iNaturalist, впервые для флоры Донбасса приведены 12, для флоры Луганской Народной Республики – 6 видов адвентивных растений. Представлена информация о местонахождениях, характере местообитаний, численности выявленных популяций чужеродных растений, дана примерная оценка степени их натурализации и инвазионного потенциала. По степени натурализации большинство из них относится к эпекофитам (восемь видов), пять являются колонофитами, три – фанерофитами и два – агрофитами. Полученные результаты могут быть использованы для составления региональных флористических сводок и исследований по видовому составу, распространению и динамике адвентивных видов.

Ключевые слова: Донбасс, Луганск, адвентивные виды, флористические находки, Плантариум, iNaturalist

Цитирование: Сова Т.В. Находки чужеродных видов в Луганске // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 3. С. 107–114. DOI: 10.5281/zenodo.14113645

Флора Донбасса (ранее – Юго-восток Украины) хорошо изучена [1, 3], но по-прежнему ежегодно регистрируются новые флористические находки. Среди них большой интерес представляют чужеродные, или адвентивные виды, занесенные тем или иным способом из других ботанико-географических регионов. В 2014–2024 гг. нами проводились флористические исследования на территории г. Луганска (Луганская Народная Республика, далее – ЛНР). Данные о находках, подтвержденных гербарными материалами, частично опубликованы [4, 5]. В то же время находки, документированные фотографиями, опубликованными на сайтах Плантариум и iNaturalist, в список флоры Донбасса до сих пор не вошли. Настоящая публикация призвана восполнить этот пробел. В статье представлена информация о местонахождениях, характере местообитаний, численности выявленных популяций чужеродных (адвентивных) растений, а также дана примерная оценка степени их натурализации и инвазионного потенциала.

Ареалы видов приведены в основном в соответствии с географическими картами таксонов на сайтах GBIF, iNaturalist [32, 33], а также Плантариум [6]. Для большинства местонахождений приведены координаты в формате десятичной дроби.

Ниже приведены данные об адвентивных видах растений, новых для ЛНР и Донецкого региона в целом.

Allium ramosum L. – лук ветвистый. Восточноазиатский вид. В Луганске широко культивируется (как декоративный), но довольно часто встречается за пределами культуры в нарушенных местообитаниях – на обочинах дорог, тротуарах, свалках и т.д. Наше наблюдение относится к Каменнобродскому району, ул. Дачная, вблизи плотины, обочина дороги, N 48.589543, E 39.377163; 26.08.2020 [8]. Приводим также еще два местонахождения *A. ramosum* в Луганске (без фотоподтверждения): Каменнобродский р-н, ул. Монтажная, обочина шоссе, N 48.591156, E 39.395461; Жовтневый р-н, ул. Братьев Палки-

ных, обочина дороги, возле стихийной свалки; N 48.571985, E 39.317450. Кроме того, в 2020 г. несколько цветущих особей были найдены в относительно малонарушенном природном местообитании – балке Мощинский яр, на крутом склоне северо-западной экспозиции, заросшем пыреем ползучим; N 48.546765, E 39.257445. В последующие годы вид здесь не регистрировался, что свидетельствует о неустойчивом характере популяции в данном местообитании. В то же время в нарушенных местообитаниях инвазионный потенциал вида в целом представляется довольно высоким. Эпектофит, со слабо выраженной тенденцией к внедрению в природные (малонарушенные) ценозы.

Brassica napus L. – рапс. Ценная пищевая культура с центром происхождения в Средиземноморье. В Луганске этот вид мы наблюдали еще в конце 1990-х гг., он встречался в основном на откосах железной дороги. В 2023 г. вид был обилён по обочинам шоссе и на газонах. Документированное фотографиями местонахождение: Артемовский р-н, ул. Павловская, обочина шоссе, N 48.550740, E 39.258627; 27.07.2023 [10]. Эпектофит, натурализовавшийся в различных типах антропогенных экотопов города.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai – арбуз обыкновенный. Ценное культурное растение с центром происхождения в Южной Африке. В Луганске часто появляется в антропогенных экотопах – стихийных свалках, в местах отдыха людей на природе (берега рек, озер, водохранилищ, лесные поляны) и др. Нашими фотоматериалами подтверждены следующие три местонахождения: Ленинский р-н, пос. Медгородок, окрестности 1-ой городской больницы, стихийная свалка на краю лесополосы, N 48.509889, E 39.358961; 28.07.2019 [12]; Каменнобродский р-н, окрестности плотины, на берегу р. Лугань, среди прибрежной растительности, N 48.591635, E 39.380247; 07.09.2023 [13]; Ленинский р-н, ул. 16 линия, на краю спортплощадки, расположенной в плотной жилой застройке, N 48.570432, E 39.313654; 10.08.2024 [11]. Все наблюдаемые растения цвели и завязывали плоды. Эфемерофит.

Clematis viticella L. – клематис фиолетовый. Европейско-средиземноморско-малоазиатское растение, в Российской Федерации широко распространено в культуре. В Луганске изредка культивируется. Обильно цветущие растения клематиса мы обнаружили 06.07.2023 в лесопосадке из *Quercus robur* L. с примесью *Tilia cordata* Mill., расположенной в Ленинском районе, пос. Медгородок, N 48.514871, E 39.357298 [14]. Очень обильно было цветение и в 2024 г. Лесопосадка прилегает к окраине поселка, куда местное население зачастую выбрасывает бытовой и огородный мусор. Очевидно, вид попал сюда с остатками растений. Колонофит. Вероятно, вид имеет хорошие перспективы для дальнейшей натурализации и расширения ареала в аналогичных и других экотопах Донбасса.

Coreopsis grandiflora Hoog ex Sweet – корепсис крупноцветковый. Североамериканское растение, в Луганске широко культивируется. Иногда дичает, спонтанно появляясь в нарушенных местообитаниях – на обочинах шоссе и дорог, железной дороге и пр. Как правило, это единичные особи. На территории городской агломерации документально подтверждено следующее местонахождение: Ленинский р-н, окрестности сквера Борцам Революции (вечный огонь), обочина шоссе, у бордюра; N 48.57845, E 39.306817; 24.07.2023 [15]. Колонофит.

Cucurbita pepo L. – тыква обыкновенная. Ценная пищевая культура, происходящая из Центральной Америки. В Луганске цветущую тыкву периодически можно видеть на стихийных свалках вблизи жилья, куда население выбрасывает растительные остатки. Мы впервые зафиксировали вид 19.08.2023 в природных местообитаниях: парк Горького (Артемовский р-н), на берегах р. Лугань, поросших ивой белой (*Salix alba* L.), N 48.574070, E 39.265525 [16]. Растения имели мощные побеги-плети, растущие в направлении речной отмели, цвели и завязывали плоды. Однако в 2024 г. в этом месте растения тыквы обнаружены не были. Эфемерофит.

Euphorbia davidii Subils – молочай Давида. Североамериканский сорный вид, как адвентивный отмечен в Восточной Европе и на

Северном Кавказе, в Российской Федерации произрастает в Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Белгородской, Самарской областях и Чувашской Республике. В Луганске на сегодняшний день зарегистрировано одно местонахождение: Артемовский р-н, ж.-д. станция «Пос. Лутовиновский» (3-й километр), на щебне между рельсами и шпалами, N 48.547097, E 39.293051; 02.09.2022 [18]. В популяции насчитывалось примерно 50 особей, растения цвели и плодоносили. Колонофит. Как следует из данных о характере распространения вида в смежных с ЛНР субъектах Российской Федерации (Белгородская обл.) [31], вид имеет высокий инвазионный потенциал и можно ожидать более широкого распространения его на территории Луганска, как минимум, в границах специфических экотопов железных дорог.

Euphorbia glyptosperma Engelm. – молочай бороздчатосемянный. Североамериканский сорный вид, на территории Российской Федерации впервые зарегистрирован в 1987 г. в результате переопределения гербарного образца [2]. Согласно данным сайта Плантариум, отмечен в Запорожье, Краснодарском крае и Крыму, а также в Донецке (в 2023 г.) [6]. Однолетнее растение с многочисленными плагиотропными побегами. В Луганск занесен, скорее всего, по железной дороге из прилегающих регионов. Впервые этот вид молочая мы выявили в 2018 г.: Каменнобродский р-н, ж.-д. станция «Луганск Северный» и окрестности, ж.-д. полотно и тротуары, N 48.591577, E 39.352488; 21.07.2020 и 24.08.2022 [19]. Численность популяции была крайне высокой, растения местами образовывали сплошной покров. В настоящее время молочай бороздчатосемянный расселился по железной дороге на протяжении 6 км от станции «Луганск Северный» до моста через р. Ольховка. Растения обильно цвели и плодоносили, поддерживая высокую численность и плотность популяции, что свидетельствует о натурализации вида в данном типе местообитаний.

В 2023–2024 гг. на территории города мы обнаружили еще три местонахождения вида, которые приводим без фотоподтверждения:

Жовтневый р-н, ул. Советская, возле здания ТЦ «Кристалл», в трещинах тротуара, N 48.569852, E 39.318824; Жовтневый р-н, ул. Братьев Палкиных, на тротуарах из плитки и на грунтовой дороге; N 48.571958, E 39.315844; Артемовский р-н, ул. Лутугинская, окрестности остановки транспорта «Ул. Мадридская», железная дорога, на щебне, N 48.512711, E 39.294133. В последнем местонахождении *E. glyptosperma* встречается также на обочинах прилегающих к железной дороге участков шоссе.

Таким образом, на территории Луганска *E. glyptosperma* натурализовался в условиях железной дороги и активно осваивает новые местообитания на нарушенных участках. Есть все основания ожидать дальнейшего распространения вида в различных антропогенных экотопах региона. Эпикофит.

Euphorbia prostrata Aiton – молочай простертый. Североамериканский сорный вид, современный ареал которого охватывает все континенты. Однолетнее растение с плагиотропными, стелющимися по земле побегами. В Луганске отмечено в одном местонахождении: Жовтневый р-н, ул. 16 линия, гостиница «Дружба», нижний парк, на цветнике как сорное, N 48.574216, E 39.315419; 20.07.2021 [22]. Вероятно, семена занесены с посадочным материалом цветочных или древесных культур. В 2021–2023 гг. растения обильно цвели и плодоносили, зачастую формировались мощные, обильно ветвящиеся экземпляры. В годы наблюдений отмечались существенные колебания численности популяции. Так, в 2024 г. численность резко сократилась, вероятно, из-за неблагоприятных погодных условий. Тенденции к расселению за пределы первично выявленного местообитания пока не отмечены. Колонофит.

Kickxia elatine (L.) Dumort. – киксия повойничковая. Европейско-средиземноморско-среднеазиатский сорный вид, расселившийся в Северной и Южной Америке, Африке и Австралии. В Луганске зарегистрирован в Ленинском р-не, ул. Советская, окрестности библиот. им. Горького, сорное на газоне; N 48.568666, E 39.317732; 08.08.2017 [24]. Ближайшее к Луганску местонахождение находится в Красно-

дарском крае, вид обитает также в Крыму [7]. По нашим наблюдениям, занос семян произошел с посадочным материалом древесно-кустарниковых пород из Крыма в 2012–2013 гг. Вид неустойчив, в последующие годы в данном местообитании отмечен не был, но периодические вспышки численности в годы с благоприятным сочетанием погодно-климатических условий вполне вероятны. Интересно, что *Kickxia spuria* (L.) Dumort., растущий здесь же совместно с *K. elatine*, несмотря на постоянное сплошное выкашивание газона, довольно устойчив, возобновляется из семян каждый год, поддерживая высокую стабильность и численность популяции. Эфемерофит.

Phytolacca acinosa Roxb. – лаконос костяночный. Природный ареал – Юго-Восточная Азия, в Российской Федерации и Украине распространен в культуре, в Луганске также широко культивируется. В последние годы наблюдаются случаи «бегства» в антропогенные экотопы (свалки, участки с открытым грунтом и т.д.). Приводим следующие два местонахождения: юго-западная окраина, окрестности Луганского водохранилища, пойма р. Ольховка, на куче прошлогодних растительных остатков, близ жилья, N 48.517725, E 39.279707; 18.09.2023 [26]; Каменнобродский р-н, окрестности парка Первого Мая, пойма р. Лугань, возле моста, склон защитной дамбы, на многолетней куче сухих растительных остатков, N 48.580457, E 39.287441; 25.09.2023 [25]. Колонофит. Перспективы вида пока не ясны, необходимо продолжить наблюдения за динамикой популяции на всей территории города.

Symphotrichum ×versicolor (Willd.) G.L. Nesom. – симфиотрихум разноцветный. В Луганске это североамериканское растение широко распространено в культуре. 10.10.2019 обнаружено в одичавшем состоянии: Каменнобродский р-н, парк Горького, пойма р. Лугань, луговая растительность, обширные заросли у тропинки, N 48.573685, E 39.26771 [28]. Агриофит.

Ниже приводим данные об адвентивных видах растений, новых для ЛНР. Все они ранее были известны для Донецкой области Украины, ныне – Донецкой Народной Республики.

Allium sativum L. – лук посевной. Ценное пищевое растение с центром происхождения в Средней Азии. В Луганске активно распространяется из культуры в различные антропогенно нарушенные местообитания – в заросли кустарников, на засоренные остепненные участки, свалки, пустыри, обочины дорог и др. Подтвержденное местонахождение: Жовтневый р-н, пос. Вергунский разъезд, пойма Северского Донца, по краю с.-х. поля, в составе рудеральной растительности, N 48.631532, E 39.404151; 08.07.2021 [9]. Эпекофит.

Erigeron annuus (L.) Desf. – мелкопестник однолетний. Североамериканский сорный вид, расселившийся в Евразии. На территории Луганска впервые нами отмечен в середине 1990-х гг. Сейчас встречается повсеместно, во всех типах местообитаний, на всей территории городской агломерации, зачастую образует сплошные заросли, в том числе в древесно-кустарниковых насаждениях. Здесь приводим фотоматериалы от 11.06.2022: Ленинский р-н, ул. 15 линия, заброшенный газон в сквере, N 48.569520, E 39.312910 [17]. Выскоактивный агриофит.

Euphorbia maculata L. – молочай пятнистый. Североамериканский сорный вид, широко расселившийся по всему миру. Однолетнее растение с многочисленными плагиотропными, стелющимися по субстрату, побегам. В Луганске мы наблюдали вид в следующих двух местонахождениях:

– Артемовский р-н, ул. Павловская, автозаправочная станция, на тротуаре, в щелях между плитками, N 48.551835, E 39.258035; 27.07.2021 [20]. Популяция немногочисленна, но вполне устойчива, ежегодно возобновляется из семян.

– Каменнобродский р-н, ж.-д. вокзал, на щелбе между шпалами и рельсами, а также на прилегающих тротуарах (в трещинах асфальта и между плитками), N 48.576637, E 39.288128; 18.07.2023 [21]. Численность и плотность популяции здесь очень велики, цветущие и плодоносящие растения местами образуют сплошной покров, который тянется по железной дороге на расстояние 1,2 км до 7-ой горбольницы.

Кроме того, известны еще два местонахождения, которые приводим без фотоподтверждения:

Артемовский р-н, ул. Лутугинская, близ остановки транспорта «Ул. Мадридская», железная дорога, на щебне (растет совместно с *Euphorbia glyptosperma*), N 48.512711, E 39.294133; Артемовский р-н, ул. Линева, окр. ТЦ «Стройцентр», на насыпном мелкощебнистом грунте, геолокация: 48.5617, 39.239321.

Эпекофит, натурализовавшийся на железных дорогах, есть тенденция к занятию других типов антропогенных экотопов – обочин дорог, тротуаров и др.

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake). – галонзога четырехлучевая (галонзога лучистая). Космополит, в Луганске довольно обычен в затененных нарушенных местообитаниях (под стенами зданий, у бордюров). Приводим следующее местонахождение: Жовтневый р-н, ул. 15 линия, тенистый сквер, у бордюра, N 48.571943, E 39.313193; 21.07.2017 [23]. Эпекофит.

Sclerochloa dura (L.) P. Beauv. – жесткоколосница твердая. Родина – Южная Европа, современный ареал охватывает Средиземноморье и Ближний Восток. В Луганске широко распространен по всей территории, где занимает нарушенные экотопы – обочины дорог, тропинки, тротуары, пустыри, газоны, промплощадки и др. Фотоматериалы: Ленинский р-н, ул. 50-летия образования СССР, окрестности школы № 26, окраина футбольного поля, песчанистый субстрат, N 48.566939, E 39.321780; 04.05.2020 [27]. Эпекофит.

Tragus racemosus (L.) All. – козлец кистистый. Европейско-средиземноморский вид, расселившийся по всему миру (кроме северных широт). В Луганске выявлен 19.08.2020 по ул. Павловской в Артемовском р-не, обочина шоссе, N 48.550972, E 39.259479; ул. Павловская, старая свалка, на тропинке, N 48.55170, E 39.258145 [29, 30]. Растение встречается в открытых экотопах, расположенных вдоль основного шоссе на протяжении около 800 м. Эпекофит.

Таким образом, на основе собственных фотографий, опубликованных на сайтах Плантариум и iNaturalist, впервые для флоры Донбасса приведены 12, для флоры ЛНР – шесть видов чужеродных (адвентивных) растений. По сте-

пени натурализации большинство из них относится к эпекофитам (восемь видов), пять являются колонофитами, три – фанерофитами и два – агрофитами.

Полученные результаты могут быть использованы для составления региональных флористических сводок и исследований по видовому составу, распространению и динамике адвентивных видов. С целью более точной оценки инвазионного потенциала и перспектив распространения ряда видов необходимо продолжить наблюдения за динамикой их видовых популяций в выявленных местонахождениях, а также продолжить поиск новых местонахождений.

1. Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. К.: Наукова думка, 1985. 271 с.
2. Гельтман Д.В., Медведева Н.А. *Euphorbia glyptosperma* Engelm. (Euphorbiaceae) – новый чужеродный вид для флоры России // Новости систематики высших растений. 2017. Вып. 48. С. 131–135.
3. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
4. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 гг.): адвентивные виды // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 4. С. 4–15.
5. Остапко В.М., Сова Т.В., Муленкова Е.Г. Дополнение к флоре Донбасса // Промышленная ботаника. Вып. 23, N 1. С. 17–23.
6. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru> (дата обращения 24.08.2024)
7. Семашко В. Изображение *Kickxia elatine* (L.) Dumort. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/627645.html> (дата обращения 21.08.2024).

8. Сова Т.В. Изображение *Allium ramosum* L. iNaturalist [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inaturalist.org/observations/206407685> (дата обращения 25.06.2024).
9. Сова Т.В. Изображение *Allium sativum* L. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/718916.html> (дата обращения 12.08.2024).
10. Сова Т.В. Изображение *Brassica napus* L. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/776674.html> (дата обращения 25.06.2024).
11. Сова Т.В. Изображение *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai iNaturalist [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inaturalist.org/observations/235278034> (дата обращения 12.08.2024).
12. Сова Т.В. Изображение *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/622749.html> (дата обращения 25.06.2024).
13. Сова Т.В. Изображение *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/780725.html> (дата обращения 25.06.2024).
14. Сова Т.В. Изображение *Clematis viticella* L. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/774245.html> (дата обращения 25.06.2024).
15. Сова Т.В. Изображение *Coreopsis grandiflora* Hoog ex Sweet. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/788710.html> (дата обращения 12.08.2024).
16. Сова Т.В. Изображение *Cucurbita pepo* L. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/779543.html> (дата обращения 25.06.2024).
17. Сова Т.В. Изображение *Erigeron annuus* (L.) Desf. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/732079.html> (дата обращения 12.08.2024).
18. Сова Т.В. Изображение *Euphorbia davidii* Subils. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/742159.html> (дата обращения 13.02.2024).
19. Сова Т.В. Изображение *Euphorbia glyptosperma* Engelm. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/741200.html> (дата обращения 13.02.2024).
20. Сова Т.В. Изображение *Euphorbia maculata* L. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/704270.html> (дата обращения 13.02.2024).
21. Сова Т.В. Изображение *Euphorbia maculata* L. Плантиум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/775754.html> (дата обращения 23.08.2024).

22. *Сова Т.В.* Изображение *Euphorbia prostrata* Aiton. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/702823.html> (дата обращения 23.08.2024).
23. *Сова Т.В.* Изображение *Galinsoga quadriradiata* Ruiz & Pav. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/522548.html> (дата обращения 12.08.2024).
24. *Сова Т.В.* Изображение *Kickxia elatine* (L.) Dumort. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/525967.html> (дата обращения 12.08.2024).
25. *Сова Т.В.* Изображение *Phytolacca acinosa* Roxb. iNaturalist [Электронный ресурс]. URL: www.inaturalist.org/observations/208661941 (дата обращения 12.08.2024).
26. *Сова Т.В.* Изображение *Phytolacca acinosa* Roxb. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/781401.html> (дата обращения 23.08.2024).
27. *Сова Т.В.* Изображение *Sclerochloa dura* (L.) P. Beauv. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/655111.html> (дата обращения 12.08.2024).
28. *Сова Т.В.* Изображение *Symphytichum × versicolor* (Willd.) G.L. Nesom. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/630553.html> (дата обращения 25.06.2024).
29. *Сова Т.В.* Изображение *Tragus racemosus* (L.) All. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/668347.html> (дата обращения 19.08.2024).
30. *Сова Т.В.* Изображение *Tragus racemosus* (L.) All. Плантариум. Растения и лишайники России и сопредельных стран: открытый онлайн атлас и определитель растений [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plantarium.ru/page/image/id/668348.html> (дата обращения 21.08.2024).
31. *Тохмарь В.К., Курской А.Ю.* *Euphorbia davidii* Subuls (Euphorbiaceae) – новый вид для Центрального Черноземья (Россия) // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2019. Т. 13, N 4. С. 397–401.
32. *GBIF.* Global Biodiversity Information Facility [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gbif.org/> (дата обращения 22.09.2024).
33. *iNaturalist* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inaturalist.org/> (accessed 22.09.2024).

Поступила в редакцию: 26.08.2024

UDC 581.524.2(477.61)

FINDS OF ALIEN SPECIES IN LUGANSK

T.V. Sova

Lugansk People's Republic

The paper presents data on the findings of 18 alien species in the city of Lugansk. Based on our own photographs available from Plantarium and iNaturalist websites, 12 species of adventive plants are recorded for the first time for the flora of Donbass, and 6 ones for the flora of the Lugansk People's Republic. Information is given on locations, nature of habitats and abundancy of identified populations of alien plants, an approximate assessment of the degree of their naturalization and invasive potential being given. According to the degree of naturalization, most of them are epiphytes (eight species), five are colonophytes, three are phanerophytes and two are agriophytes. The results obtained are useful for compiling regional floristic reports and research on the species composition, distribution, and dynamics of adventive species.

Key words: Donbass, Lugansk, adventive species, floristic finds, Plantarium, iNaturalist

Citation: Sova T.V. Finds of alien species in Lugansk // *Industrial Botany*. 2024. Vol. 24, N 3. P. 107–114. DOI: 10.5281/zenodo.14113645
